

CONSTITUINTE PANDEMICA

outubro 28, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 48/2020

Ecoa no universo midiático a proposta do líder do governo Bolsonaro de ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte.

Como sempre ocorre na história republicana brasileira muda-se a lei sem que se mude o homem. Subsistem os mesmos vícios. Então, ora, por que mudar?

Há algumas sinalizações. Muda-se quando a Constituição se corrompe e isto ocorre sempre que o fator determinante não é a vontade geral. É mais ou menos o que Montesquieu afirmou.

No nosso caso, entretanto, a esbórnica legislativa tem um claro propósito: gerar uma legitimidade capenga para instaurar uma ditadura de direita, antes que a de esquerda chegue.

Não, caro leitor. Nem adianta pensar em devolver a Portugal esta possessão que deve ter sido feito no último dia da criação. Pelo menos é o que chego a pensar. Um país rico, com um povo miserável, injusto socialmente e com uma classe política (em parte substancial dela) pensando em interesses pessoais.

A resposta à ditadura foi dada. Fizemos uma Constituição analítica, cuja efetividade tem sido postergada, porque só há reforma que tenha finalidade imediata ou corporativa.

Se sem pandemia, após 30 anos, não conseguimos cumprir a regra mais elementar da Constituição da República, tornado-a conhecida para sedimentar um sentimento constitucional, calcule agora, em plena pandemia, quando as sessões são virtuais.

A Constituição é perfeita? Não, mas ela é bem melhor do que os políticos que não compreenderam sua dimensão histórica. Esses devem ser lançados na latrina.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O AUTORITARISMO SEM MÁSCARAS

PRÓXIMO POST

A BOILAGEM E A QUALIRAGEM DO MARANHÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**